
Η οικονομική, κοινωνική και πολιτική ενσωμάτωση των μεταναστών στις χώρες υποδοχής:

Τα διεθνή θεσμικά κείμενα

Κωνσταντίνος Δ. Μαγκλιβέρας

Καθηγητής Διεθνών Οργανισμών
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

2

Εξαλείφοντας τα Εμπόδια προς μια Πολυπολιτισμική Κοινωνία

1. Πρόλογος

Πολλά ευρωπαϊκά κράτη αντιμετωπίζουν σήμερα μεγάλες προκλήσεις και προβλήματα από κύματα αλλοδαπών τα οποία εισέρχονται στην επικράτεια τους προερχόμενα από κράτη που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, σε εμφύλιες διενέξεις ή σε άλλες καταστάσεις οι οποίες ευνοούν τις μαζικές μεταναστευτικές ροές. Σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Γερμανία, ο Gabor Steingart, εκδότης της οικονομικής εφημερίδας *Handelsblatt*, ανέφερε στην καθημερινή πρωινή ηλεκτρονική ενημέρωση των αναγνωστών της 15^{ης} Απριλίου 2016 τα εξής:

Όταν στα μέσα της δεκαετίας του 1950 το εργατικό δυναμικό στην Γερμανία άρχισε να σπανίζει, η Γερμανία συνήψε με εννέα κράτη - όπως η Ελλάδα, η Τουρκία και η Τυνησία - διμερείς συμφωνίες οι οποίες ονομάστηκαν *Anwerbeabkommen* (κατά λέξη: *συμφωνίες στρατολογήσεως*). Με χρήματα και καλά λόγια δελεάστηκαν οι *Gastarbeiters* (κατά λέξη: *φιλοξενούμενοι εργάτες*) στην χώρα μας. 60 χρόνια μετά την πρώτη συμφωνία, η Γερμανική κυβέρνηση ετοιμάζει έναν νόμο που αφορά την ενσωμάτωση των αλλοδαπών και ο οποίος θα ορίζει επακριβώς τις υποχρεώσεις των νεοεισερχομένων: παρακολούθηση μαθημάτων, ανάληψη εργασίας και παραίτηση από την ελεύθερη επιλογή διαμονής στην Γερμανία. Όποιος μελετά τις αποφάσεις που λαμβάνει η [ομοσπονδιακή] Κυβέρνηση συνασπισμού σύντομα ανακαλύπτει ότι τώρα η κατάσταση αφορά πολύ λιγότερο την προσέλκυση αλλοδαπών και πολύ περισσότερο την αποτροπή της ελεύθεσώς τους. Για αυτό όμως δεν χρειάζεται να ντρεπόμαστε: αυτό που άλλαξε δεν είναι ο γερμανικός χαρακτήρας αλλά μόνο τα γερμανικά συμφέροντα

Η ένταξη των αλλοδαπών και πρωτίστως των μεταναστών δεν αφορά φυσικά μόνο την Γερμανία αλλά όλα τα κράτη που επιδιώκουν να είναι χώρες υποδοχής ή έχουν καταστεί για διάφορους λόγους χώρες υποδοχής.

2. Εισαγωγή

Η ύπαρξη μεταναστών στα περισσότερα κράτη του πλανήτη είναι μια αδήριτη πραγματικότητα. Και είναι μια πραγματικότητα που υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ο άνθρωπος πάντοτε μετανάστευε αναζητώντας συνεχώς διεξόδους και νέες ευκαιρίες σε μια προσπάθεια να βελτιώσει την προσωπική του κατάσταση αλλά και αυτή των οικείων του. Όπως όμως έχει παρατηρηθεί, δεν υπάρχει ακόμη μια ολοκληρωμένη θεωρία για την διαδικασία της μεταναστεύσεως παρά μόνο ένα σύνολο μερικότερων θεωριών και μοντέλων που έχουν διατυπωθεί από την άποψη διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, ενώ τα περισσότερα μοντέλα ασχολούνται αποκλειστικά με την μετανάστευση με σκοπό την εργασία (European Commission 2000, p. 3).

Η μετανάστευση είναι μια ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία, εάν διεξάγεται σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες και τις προβλεπόμενες διαδικασίες, έχει θετικά αποτελέσματα τόσο για τα ίδια τα άτομα όσο και για τα κράτη από τα οποία προέρχονται (οι λεγόμενες χώρες προελεύσεως που συνήθως είναι τα κράτη υπηκοότητας) όσο και για τα κράτη στα οποία κατευθύνονται (οι λεγόμενες χώρες προορισμού ή χώρες υποδοχής). Πολλές φορές όμως και για διαφορετικούς λόγους οι κανόνες δεν τηρούνται και οι διαδικασίες δεν ακολουθούνται. Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται λόγος για παράνομη ή παράτυπη μετανάστευση, η οποία οδηγεί σε προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι χώρες προορισμού, συνήθως όχι με ιδιαίτερη επιτυχία. Με την σειρά της η αποτυχία δημιουργεί άλλα αλυσιδωτά προβλήματα στις χώρες προορισμού, τα οποία διογκώνονται ιδίως σε περιόδους οικονομικής υφέσεως και γενικά μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας. Όταν ένα κράτος αντιμετωπίζει πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας του ημεδαπού εργατικού δυναμικού, η παρουσία (παρανόμων) αλλοδαπών οι οποίοι επιζητούν απασχόληση αποδεχόμενοι πολύ χαμηλούς μισθούς και επαχθείς όρους εργασίας συμβάλλει στο λεγόμενο 'social dumping'¹ και μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνικές εκρήξεις.

¹ Ο όρος χρησιμοποιείται εδώ όπως έχει εξηγηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «where foreign service providers can undercut local service providers because their labour standards are lower», βλ. <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=471>

Δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι οι μετανάστες είναι αλλοδαποί και παραμένουν αλλοδαποί για τις χώρες προορισμού έως ότου πολιτογραφηθούν και τους δοθεί η υπηκοότητα. Αυτό φυσικά αφορά τους νομίμως διαμένοντες αλλοδαπούς, οι οποίοι τις περισσότερες φορές θα έχουν την ιδιότητα του μετανάστη. Η παράλληλη διαβίωση στην επικράτεια του ίδιου κράτους ημεδαπών και αλλοδαπών δεν πρέπει να κατ' αρχήν να είναι προβληματική εφόσον και οι δύο πλευρές τηρούν τους προβλεπόμενους κανόνες και διαδικασίες. Η υπηκοότητα ή η ιθαγένεια (στην ελληνική νομική γλώσσα δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των δύο όρων) απλώς δηλώνει τον νομικό δεσμό, ο οποίος αφενός συνδέει ένα άτομο με την πολιτεία στο λαό της οποίας ανήκει και αφετέρου διαχωρίζει τα άτομα τα οποία ζουν σε ένα κράτος σε δύο μεγάλες κατηγορίες: στους ημεδαπούς και στους αλλοδαπούς. Ένα κράτος οφείλει να προσφέρει ένα ελάχιστο σύνολο δικαιωμάτων και προνομίων σε όλα ανεξαιρέτως τα άτομα που βρίσκονται στην επικράτεια του. Η θεμελιώδης αρχή περί μη διακρίσεων δημιουργεί αυτή την πρωταρχική υποχρέωση στα κράτη αλλά παράλληλα τους επιτρέπει να χορηγούν περισσότερα δικαιώματα και προνόμια στους ημεδαπούς (δηλαδή στους πολίτες) αρκεί με τον τρόπο αυτό οι αλλοδαποί (δηλαδή οι μη πολίτες) να μην περιέρχονται σε δυσμενή θέση, πάντα συγκρινόμενοι με τους ημεδαπούς.

Το να συμμετέχουν οι μετανάστες ισότιμα με τους ημεδαπούς στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας είναι προς όφελος του κάθε κράτους. Δεν θα είχε νόημα για ένα κράτος να απαγορεύσει π.χ. στους μετανάστες την δημιουργία οικογένειας. Τα θετικά αποτελέσματα που έχει η οικογένεια είναι τα ίδια είτε πρόκειται για ημεδαπούς είτε πρόκειται για αλλοδαπούς.² Με την ίδια λογική δεν θα είχε νόημα ένα κράτος να απαγορεύσει στους μετανάστες την ανάπτυξη ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας: η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η καταβολή άμεσων και έμμεσων φόρων, η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, κ.λπ., έχουν θετικό αντίκτυπο στην εθνική οικονομία, ιδίως σε κράτη όπως η Ελλάδα όπου η εξαιρετικά μακρά περίοδος οικονομικής κρίσεως που διέρχεται απαιτεί επενδύσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας.

² Οι αναφορές εδώ είναι σε κανονικές καταστάσεις και όχι σε περιπτώσεις όπου η δημιουργία οικογενειών από τους αλλοδαπούς σε συγκεκριμένες περιοχές μιας χώρας μπορεί να οδηγήσει σε πληθυσμιακές αλλαγές ή/και αλλοιώσεις.

Όσον αφορά όμως την συμμετοχή των μεταναστών στην πολιτική ζωή της χώρας, εκ των πραγμάτων τίθενται περιορισμοί λόγω των στενών δεσμών της υπηκοότητας που δικαιολογούν δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις (π.χ. η υποχρεωτική στράτευση) τα οποία αφορούν αποκλειστικά τους υπηκόους. Οι δεσμοί αυτοί στηρίζονται στην πολιτική υποταγή του ατόμου στο κράτος και είναι ανεξάρτητοι από έννοιες όπως ο πολιτισμός (με την ευρεία έννοια του όρου) ή η επικρατούσα θρησκεία. Συνεπώς το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, η συμμετοχή στην (δια)κυβέρνηση της χώρας, το δικαίωμα εργασίας στον (στενότερο ή ευρύτερο ανάλογα με τις επιλογές του κάθε κράτους) δημόσιο τομέα, κ.λπ. είναι δικαιώματα και προνόμια που μπορούν να ασκηθούν μόνο από τους πολίτες. Άλλωστε και στις χώρες προελεύσεως των μεταναστών τα εν λόγω δικαιώματα δεν θα μπορούσαν να ασκηθούν από τους πολίτες των χωρών υποδοχής παρά μόνο από τους ίδιους τους μετανάστες (πολίτες των χωρών προελεύσεως). Αυτό που ισχύει για τους μεν ισχύει και για τους δε και το αντίστροφο. Φυσικά επαφίεται στην κάθε χώρα υποδοχής να διαφοροποιηθεί και να αποφασίσει ότι (απο)δέχεται την συμμετοχή των μεταναστών και στην πολιτική ζωή θεσπίζοντας σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

Τα παραπάνω συνδέονται στενά με την έννοια της κρατικής κυριαρχίας και πώς η κάθε χώρα την ασκεί και την εξειδικεύει. Στην σύγχρονη εποχή και για την μεγάλη πλειοψηφία των κρατών δεν υπάρχει πλέον η απόλυτη κρατική κυριαρχία, ενώ για τα κράτη που συμμετέχουν σε θεσμούς πολιτικής και κοινωνικής ολοκληρώσεως (π.χ. η Ευρωπαϊκή Ένωση) υφίσταται 'σχετική κυριαρχία' υπό την έννοια ότι ένα τμήμα των κυριαρχικών δικαιωμάτων έχει μεταβιβαστεί με την θέληση τους σε αυτούς. Αν και θα αποτελούσε ακραία μορφή άσκησης κρατικής κυριαρχίας, ένα κράτος μπορεί να αποφασίσει ότι δεν επιθυμεί αλλοδαπούς στην επικράτειά του. Στον σημερινό πολλαπλώς αλληλοεξαρτημένο κόσμο αυτό είναι μάλλον αδύνατο αλλά απολυταρχικά κράτη, όπως η Βόρειος Κορέα, το πράττουν. Από την άλλη πλευρά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα δύο κύρια νομοθετικά όργανα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών, έχουν εξουσιοδοτηθεί από το άρθρο 79 παρ. 4 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ένωσης να θεσπίζουν

μέτρα με τα οποία θα υποστηρίζεται η δράση των κρατών μελών αναφορικά με την ενσωμάτωση των 'πολιτών τρίτων χωρών' (ο όρος αυτός του δικαίου της ΕΕ υποδηλώνει τους αλλοδαπούς, δηλαδή όσους δεν είναι πολίτες της ΕΕ) οι οποίοι διαμένουν νομίμως στην επικράτειά τους. Τα μέτρα αυτά όμως δεν μπορούν να αφορούν την εναρμόνιση των νομοθεσιών και των κανονισμών των κρατών μελών διότι αυτό θα αποτελούσε ανάμειξη στην εθνική τους κυριαρχία. Έως σήμερα δεν φαίνεται να έχει ενεργοποιηθεί το άρθρο αυτό.

Επιπλέον στην εποχή μας η παγκόσμια κοινότητα χαρακτηρίζεται από μια νομική και θεσμική ωρίμανση που έχει οδηγήσει στην κοινή παραδοχή ορισμένων θεμελιωδών κανόνων. Οι κανόνες αυτοί - αποτυπώνονται κυρίως στην διδασκαλία της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών - έρχονται να περιορίσουν το τι μπορούν ή δεν μπορούν να πράξουν τα κράτη όσον αφορά τους αλλοδαπούς. Το ενδιαφέρον και σημαντικό είναι ότι οι κανόνες αυτοί βλέπουν τα άτομα όπως ακριβώς είναι, δηλαδή ως ανθρώπινα όντα, ως αυτόνομες προσωπικότητες, και δεν ενδιαφέρονται για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους. Ειδικότερα, δεν ενδιαφέρει εάν είναι ημεδαποί ή αλλοδαποί, άσπροι ή μαύροι, χριστιανοί, μουσουλμάνοι ή ινδουιστές, πλούσιοι ή πτωχοί, μορφωμένοι, χαμηλής μορφώσεως ή χωρίς καθόλου μόρφωση, κ.λπ. Αυτό ακριβώς απορρέει από τον κανόνα της απαγορεύσεως των κάθε μορφής διακρίσεων που τις περισσότερες φορές ταυτίζεται με την αρχή της ίσης μεταχειρίσεως.

3. Το αντικείμενο της μελέτης

Η συμμετοχή των μεταναστών στην οικονομική, στην κοινωνική και (όπου προβλέπεται) στην πολιτική ζωή των χωρών υποδοχής δεν μπορεί παρά να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Βασίζεται στην μεταναστευτική πολιτική που έχει αποφασιστεί και υλοποιείται σε εθνικό επίπεδο. Η μακροχρόνια όμως παραμονή και συμμετοχή των μεταναστών στην καθημερινή ζωή στις χώρες υποδοχής εκ των πραγμάτων θα οδηγήσει στην ενσωμάτωσή τους. Και εάν η απώτατη ενσωμάτωση είναι η παροχή προς αυτούς ιθαγένειας, υπάρχουν στάδια πριν από αυτήν. Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι να εξετάσει την ενσωμάτωση των μεταναστών όπως αυτή αντιμετωπίζεται ή ρυθμίζεται

μέσα από διεθνή θεσμικά κείμενα, πολυμερείς δηλαδή συνθήκες που έχουν καταρτιστεί και υιοθετηθεί υπό την αιγίδα διεθνών οργανισμών.

Θα πρέπει να γίνουν ορισμένες εισαγωγικές παρατηρήσεις. Η πρώτη παρατήρηση είναι εννοιολογική: θα πρέπει να αναφερόμαστε στην ενσωμάτωση ή στην ένταξη των μεταναστών (ο όρος αφομοίωση θα πρέπει να απορριφθεί διότι υποδηλώνει την πλήρη ταύτισή τους με τους ημεδαπούς); Αν και θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται και οι δύο όροι ταυτόχρονα,³ θεωρούμε ότι η λέξη 'ενσωμάτωση' είναι προτιμητέα διότι εκ των πραγμάτων οι μετανάστες εντάσσονται στο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι των χωρών υποδοχής, ενώ η 'ενσωμάτωση' εμπεριέχει και το υποκειμενικό στοιχείο, δηλαδή ότι ίδιος ο μετανάστης επιθυμεί να προσχωρήσει στον κοινωνικό ιστό της χώρας υποδοχής αντιλαμβανόμενος πλήρως τις συνέπειες που αυτό συνεπάγεται. Υποδηλώνει, με άλλα λόγια, διαδικασία στην οποία συμπράττει και ο μετανάστης με την δική του βούληση. Τέλος, ο όρος 'integration', ο οποίος χρησιμοποιείται στα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (Communication from the Commission 2011), έχει αποδοθεί στα ελληνικά ως 'ένταξη', αλλά θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συνήθης απόδοση του όρου αυτού ως 'ολοκλήρωση' δεν συνάδει με το αντικείμενο των συγκεκριμένων ρυθμίσεων.

Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι δεν θα εξεταστούν οι διμερείς συμβάσεις, δηλαδή συμφωνίες που ανάπτονται μεταξύ δύο κρατών για να ρυθμίσουν την μετανάστευση είτε από ή/και προς την επικράτεια του ενός κράτους είτε από ή/και προς την επικράτεια και των δύο κρατών. Αν και ειδικά στον τομέα της μεταναστεύσεως οι διμερείς συμφωνίες έχουν πολλά θετικά στοιχεία (Magliveras 2016), εδώ ενδιαφέρει πολύ περισσότερο να εξεταστούν τα όσα έχουν συμφωνηθεί μεταξύ πολλών κρατών και όχι μεταξύ δύο μόνο κρατών. Και αυτό διότι οι διμερείς συμφωνίες αποτυπώνουν τις ιδιαίτερες σχέσεις και συνθήκες που επικρατούν μεταξύ των συγκεκριμένων κρατών, ενώ συνήθως δεν περιέχουν διατάξεις για την ενσωμάτωση των εκατέρωθεν μεταναστών.

³ Αυτό συμβαίνει π.χ. στο κείμενο του Υπουργείου Εσωτερικών που αποτυπώνει την εθνική πολιτική, βλ. Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής, Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών, 23 Απριλίου 2013, διαθέσιμο σε: http://www.ypes.gr/UserFiles/foff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/ethniki_stratigiki.pdf

Οι χώρες υποδοχής μπορούν να εφαρμόζουν διαφορετικούς κανόνες για την ενσωμάτωση ανάλογα του κράτους από το οποίο προέρχονται οι μετανάστες, αν και στα σύγχρονα δημοκρατικά κράτη ο κανόνας της ενιαίας αντιμετώπισης των αλλοδαπών (συνεπώς και των μεταναστών) ανεξαρτήτως χώρας προελεύσεως επιβάλλει περιορισμούς στην διαφορετική μεταχείριση.

Η τρίτη παρατήρηση είναι ότι, παρά τις πολύ παλαιές καταβολές της μεταναστεύσεως, ο αριθμός των πολυμερών συνθηκών που έχουν υπογραφεί είναι εκπληκτικά μικρός. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι, αφενός, τα κράτη ρυθμίζουν την μετανάστευση ως διαδικασία που αφορά και διέπεται από την εθνική κυριαρχία και, αφετέρου, ότι στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες απαιτείται ιδιαίτερη ρύθμιση προτιμώνται οι διμερείς συμβάσεις. Από την άλλη πλευρά θα μπορούσε να υποστηριχθεί δεν είναι δυνατόν να μην έχουν αναπτυχθεί κανόνες και νόρμες που αφορούν όλες τις πτυχές της μεταναστεύσεως και οι οποίες προκύπτουν από την πρακτική των κρατών, την δράση των διεθνών οργανισμών, κ.λπ.. Αν και εκφεύγει από το αντικείμενο του παρόντος η εξέταση αυτού του ζητήματος, ας σημειωθεί μόνο τούτο: ουδέποτε καταρτίστηκε ένα κείμενο, διεθνές, περιφερειακό ή υπό-περιφερειακό, το οποίο να αφορά συνολικά την μετανάστευση.

Τέλος, στον παρόν κεφάλαιο και εφόσον είναι σχετικό, θα αναφερθούν οι διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Νόμος 4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ Α' 80), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα).

4. Τα πολυμερή συμβατικά κείμενα.

Στα πλαίσια του παρόντος κεφαλαίου θα εξεταστούν δύο πολυμερή συμβατικά κείμενα. Το πρώτο έχει καταρτιστεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, η Διεθνής Συνθήκη για την Προστασία των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους, είναι αρκετά συνολικό αλλά ασχολείται αποκλειστικά με την μετανάστευση με σκοπό την εργασία. Το δεύτερο κείμενο καταρτίστηκε υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Συμμετοχή των Αλλοδαπών στη Δημόσια Ζωή σε

Τοπικό Επίπεδο, και όπως προκύπτει από την τίτλο αφορά μόνο μια συγκεκριμένη μορφή μίας συγκεκριμένης πτυχής της ζωής των μεταναστών στις χώρες υποδοχής. Και οι δύο αυτοί διεθνείς οργανισμοί έχουν μακρά παράδοση στην κατάρτιση πολυμερών συνθηκών θεσπίζοντας κοινούς κανόνες προς υιοθέτηση από τα κράτη μέλη σε πληθώρα διαφορετικών θεμάτων: θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, περιβάλλον, πολιτισμός, τρομοκρατία, κ.λπ.

A. Η Συνθήκη του ΟΗΕ για την Προστασία των Μεταναστών Εργαζομένων.

Η Διεθνής Συνθήκη για την Προστασία για την Προστασία των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους (του λοιπού 'η Συνθήκη') εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 1990 με την Απόφαση 45/158 της Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ και τέθηκε σε ισχύ, με μεγάλη καθυστέρηση, την 1^η Ιουλίου 2003.⁴ Η Συνθήκη έχει ενταχθεί στα πολυμερή κείμενα του ΟΗΕ που αφορούν γενικότερα την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και την προστασία συγκεκριμένων ομάδων που θεωρούνται ευάλωτες (όπως εδώ των μεταναστών εργαζομένων).⁵ Παρά το γεγονός ότι τα εν λόγω κείμενα χαρακτηρίζονται από την μαζική κύρωση τους,⁶ τόσο οι αναπτυγμένες όσο και οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν απόσχει από την Συνθήκη με αποτέλεσμα την κύρωσή της από τον μικρό αριθμό των 48 κρατών (European Parliament 2013).⁷

Η Συνθήκη δεν περιέχει διατάξεις οι οποίες αφορούν συγκεκριμένα την ενσωμάτωση των μεταναστών εργαζομένων. Μάλιστα στο κείμενό της δεν συναντάται καθόλου ο όρος 'ένταξη' ή 'ενσωμάτωση' αλλά υπάρχουν διατάξεις στις οποίες γίνεται λόγος για την συμμετοχή τους στην πολιτική και πολιτιστική ζωή των χωρών υποδοχής. Οι διατάξεις αυτές από κοινού και με

⁴ 2220 *United Nations Treaty Series* 3, διαθέσιμη σε: <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx> Για ανάλυση Μαγκλιβέρας 2010.

⁵ Για τον κατάλογο των κειμένων αυτών, βλ. <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx>

⁶ Στον ιστότοπο <http://indicators.ohchr.org/> παρατίθεται η κύρωσή τους ανά κράτος.

⁷ Βλ. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&lang=en Κανένα κράτος μέλος της ΕΕ δεν την έχει κυρώσει.

άλλες ρυθμίσεις που περιέχονται στην Συνθήκη διαμορφώνουν ένα πλαίσιο δυνατοτήτων, δράσεων και ευκαιριών τις οποίες, εάν οι (νομίμως διαμένοντες) μετανάστες εκμεταλλευθούν και αξιοποιήσουν, θα μπορούσαν να περάσουν από το στάδιο της συμμετοχής στο στάδιο της ενσωματώσεως στις χώρες υποδοχής. Δεδομένου ότι η Συνθήκη δεν καλύπτει μόνο τους ίδιους τους μετανάστες εργαζόμενους αλλά και τα μέλη των οικογενειών τους, όσον αφορά τα παιδιά τους και στις χώρες υποδοχής εκείνες στις οποίες έχει θεσπιστεί η υποχρεωτική εκπαίδευση, η ενσωμάτωση θα είναι μάλλον διαφορετικής φύσεως και εντάσεως λόγω του ρόλου του σχολείου στην κοινωνικοποίηση αλλά λόγω του ότι τα παιδιά έχουν άλλες παραστάσεις, διαφορετικούς κώδικες συμπεριφοράς, και αποδέχονται αλλήλους πιο εύκολα από ότι οι γονείς τους. Για τα παιδιά των μεταναστών εργαζομένων, η κοινωνική ενσωμάτωση θα μπορούσε να αποτελέσει φυσική απόρροια της συναναστροφής ημεδαπών και αλλοδαπών. Τέλος γόνιμο ρόλο στην ενσωμάτωση θα μπορούσε να παίξουν και οι διπλωματικές αποστολές των χωρών προελεύσεως σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές αρχές των χωρών υποδοχής.⁸

Το άρθρο 39 της Συνθήκης προβλέπει το δικαίωμα στην ελεύθερη διακίνηση εντός της επικράτειας της χώρας υποδοχής. Επίσης προβλέπει το δικαίωμα στην ελεύθερη επιλογή της διαμονής των μεταναστών εργαζομένων και της οικογένειάς τους. Τα δικαιώματα αυτά δεν είναι απόλυτα υπό την έννοια η Συνθήκη αναγνωρίζει πως οι χώρες υποδοχής μπορούν να τα περιορίσουν αλλά μόνο για λόγους που αφορούν την εθνική ασφάλεια, την δημόσια τάξη, την προστασία των δικαιωμάτων τρίτων, την δημόσια υγεία και την προστασία των ηθών.⁹ Πρόκειται για γενικής φύσεως εξαιρέσεις τις οποίες συναντάμε και σε άλλα δικαιώματα των μεταναστών (δεν θα πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι υπάρχουν εθνικές νομοθεσίες π.χ. στην Κίνα

⁸ Βλ. σχετικά το άρθρο 3 της Συνθήκης της Βιέννης περί Διπλωματικών Σχέσεων (1961) το οποίο καταγράφει τις λειτουργίες που επιτελούν οι διπλωματικές αποστολές.

⁹ Πρβλ. άρθρο 21 παρ. 1 του Νόμου 4251/2014, το οποίο όπως και το προισχύσαν άρθρο 74 του Νόμου 3386/2005, προβλέπει ότι οι πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νομίμως στη χώρα έχουν ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης στο σύνολο της επικράτειας ενώ παρέχει την σχετική εξουσιοδότηση για την έκδοση προεδρικού διατάγματος που θα αφορά την απαγόρευση διαμονής ή εγκατάστασης σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές μόνο για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Περαιτέρω το άρθρο 21Α παρ. 1 του Νόμου 4251/2014 ορίζει ότι οι μετανάστες εργαζόμενοι κάτοχοι ενιαίας άδειας παραμονής, απολαμβάνουν ίσης μεταχειρίσεως με τους ημεδαπούς όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την διαμονή στην ελληνική επικράτεια.

που περιορίζουν την ελεύθερη διακίνηση των ημεδαπών στο εσωτερικό της χώρας).¹⁰ Εάν όμως δεν συντρέχει λόγος για την επιβολή αυτών των περιοριστικών όρων, οι μετανάστες εργαζόμενοι μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα εντός της επικράτειας της χώρας υποδοχής για να αναλάβουν π.χ. μια καλύτερα αμειβόμενη εργασία. Η κινητικότητα αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει στην ενσωμάτωση των μεταναστών υπό την έννοια ότι μπορούν να εκμεταλλευθούν εργασιακές ευκαιρίες και δυνατότητες απασχολήσεως και να έλθουν σε επαφή με άλλα τμήματα του πληθυσμού της χώρας υποδοχής.

Το άρθρο 40 της Συνθήκης θεμελιώνει το δικαίωμα στην ίδρυση ενώσεων και συνδικάτων στις χώρες υποδοχής που απoσκοπούν στην προώθηση και την προστασία των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και άλλων συμφερόντων των μεταναστών. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική διάταξη η οποία επιτρέπει στους μετανάστες εργαζόμενους να αυτό-οργανώνονται χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη ημεδαπών για την νομιμοποίηση των ενώσεών τους. Είναι σαφές ότι οι ενώσεις αυτές δεν μπορούν να επιδιώκουν πολιτική δράση υπέρ της χώρας προελεύσεως ή να προπαγανδίζουν κατά της χώρας υποδοχής. Από την άλλη πλευρά η Συνθήκη προβλέπει τον περιορισμό του δικαιώματος σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία των συμβαλλομένων κρατών. Εκμεταλλευόμενη αυτή την δυνατότητα η Τουρκία έχει καταθέσει την ακόλουθη επιφύλαξη στο άρθρο 40: «Ο Τουρκικός νόμος για τα εργατικά σωματεία επιτρέπει μόνο στους Τούρκους υπηκόους να ιδρύουν εργατικά σωματεία στη Τουρκία». Τέτοιου είδους επιφύλαξη δημιουργεί ερωτηματικά για την συμμόρφωση των συμβαλλομένων κρατών με τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που αναγνωρίζονται στην Συνθήκη. Αν και ξεφεύγει από την παρούσα ανάλυση η εξέταση τέτοιων καταστάσεων ας σημειωθούν μόνο τα εύλογα ερωτήματα που εγείρονται όσον αφορά την διάθεση των κρατών να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της Συνθήκης.

Η ελληνική νομοθεσία περιέχει σημαντικές διατάξεις στον τομέα αυτό. Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 21^A παρ. 1 εδάφιο (δ) του Νόμου 4251/2014

¹⁰ Βλ. Human Rights Watch, World Report 2015: China, σε: <https://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/china-and-tibet>

προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι μετανάστες απολαμβάνουν ίσης μεταχειρίσεως με τους ημεδαπούς όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την ανάληψη συνδικαλιστικής δράσεως, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, το δικαίωμα να προσχωρούν σε οργανώσεις εργαζομένων ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε επαγγελματική οργάνωση, και τα δικαιώματα που σχετίζονται με την διαπραγμάτευση και σύναψη συλλογικών συμβάσεων, πάντοτε βέβαια υπό την επιφύλαξη των διατάξεων για την δημόσια τάξη και δημόσια ασφάλεια. Το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση που κατοχυρώνεται στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 21^A προκύπτει μεν από την εφαρμογή του Νόμου 4251/2014 αλλά αυτό δεν συνεπάγεται την πρόκτηση από τους μετανάστες αυτοτελών και ανεξαρτήτων δικαιωμάτων που ισχύουν έναντι όλων, όπως ισχύουν τα δικαιώματα των ημεδαπών. Για αυτό τον λόγο, η τέταρτη παράγραφος του άρθρου 21^A προβλέπει ότι «Το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν θίγει το δικαίωμα των αρμόδιων υπηρεσιών να ανακαλούν ή να απορρίπτουν την άδεια διαμονής που εκδίδεται βάσει των διατάξεων του παρόντος [Νόμου]». Με άλλα λόγια η ίση μεταχείριση ισχύει εφόσον οι μετανάστες πληρούν όλες τις υποχρεώσεις τους και η συμπεριφορά τους δεν αποτελεί λόγο ώστε οι κρατικές αρχές να ανακαλέσουν την ήδη εκδοθείσα άδεια διαμονής ή να απορρίψουν το αίτημα για έκδοσή της.¹¹

Το άρθρο 41 και το άρθρο 42 της Συνθήκης αφορούν την σύμπραξη των μεταναστών εργαζομένων στην πολιτική ζωή τόσο των χωρών προελεύσεως όσο και των χωρών υποδοχής, δύο ζητήματα, τα οποία για λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω, είναι εξαιρετικά κρίσιμης σημασίας. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη διάταξη εμπεριέχει το δικαίωμα της συμμετοχής των μεταναστών στις δημόσιες υποθέσεις της χώρας προέλευσης και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε αυτήν,¹² ενώ η δεύτερη διάταξη την παροχή από την χώρα υποδοχής της ευκαιρίας στους μετανάστες εργαζόμενους και

¹¹ Η αρχή της ίσης μεταχειρίσεως ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού αποτελεί κανόνα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, βλ. τις Οδηγίες 2000/43/EK και 2000/78/EK που ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο βάσει του Νόμου 3304/2005 (ΦΕΚ Α' 16).

¹² Προβλ. το άρθρο 55 παρ. 1 του Συντάγματος της Ελλάδος σχετικά με το δικαίωμα του εκλέγεσθαι και άρθρο 51 παρ. 3 για το δικαίωμα του εκλέγειν.

στα (ενήλικα) μέλη των οικογενειών τους να συμμετέχουν στα κοινά των τοπικών κοινοτήτων (περιφερειών) στις οποίες ζουν.

Οι μετανάστες, από την μια πλευρά, διατηρούν το νομικό θεσμό της υπηκοότητας με τις χώρες προελεύσεως και συνεπώς δεν μπορούν να στερηθούν των πολιτικών τους δικαιωμάτων και, από την άλλη πλευρά, η (πολύχρονη, συνεχής και συνεπής) διαμονή τους στις χώρες υποδοχής (μπορεί να) δικαιολογεί την ανάμιξη στις πολιτικές τους υποθέσεις. Οι μετανάστες θα μπορούσαν λοιπόν να θεωρηθούν πιο ευνοημένοι από τους ημεδαπούς (θα έχουν πολιτικά (εκλογικά) δικαιώματα σε δύο κράτη). Αυτό όμως εξηγείται από το ότι ο νομικός δεσμός της υπηκοότητας συνεχίζεται ανεξαρτήτως σε ποιο κράτος ζουν οι μετανάστες ενώ η παραμονή τους σε ένα τρίτο κράτος δημιουργεί δεσμούς που μπορεί να μην είναι νομικοί αλλά έχουν υπόβαθρο και με την πάροδο του χρόνου γίνονται στενότεροι (όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, η μετάβαση από την συμμετοχή στην ενσωμάτωση) και πιθανώς θα οδηγήσουν στην απονομή ιθαγένειας από την χώρα υποδοχής. Σε αυτή την περίπτωση τίθεται επί τάπητος το κρίσιμο ερώτημα εάν τα άτομα μπορούν να έχουν δύο ή και τρεις υπηκοότητες, την μία από την γέννηση και τις άλλες επίκτητες. Ένα θεωρητικό παράδειγμα: στο κράτος Α ο Β, παιδί μετανάστη εργαζόμενου γεννιέται και λαμβάνει την υπηκοότητα των γονέων του, όταν ενηλικιώνεται λαμβάνει την υπηκοότητα της χώρας υποδοχής, στην συνέχεια σπουδάζει στο κράτος Γ όπου και εργάζεται για τα επόμενα 20 έτη μετά την πάροδο των οποίων λαμβάνει την υπηκοότητα και της (χρονικά δεύτερης) χώρας υποδοχής.

Όσον αφορά τις χώρες προελεύσεως (και συνήθως υπηκοότητας) το άρθρο 41 της Συνθήκης αποβλέπει στο να μην αποκοπούν οι μετανάστες εργαζόμενοι (και οι τυχόν συγγενείς τους για τους οποίους έχει ασκήσει το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση) αλλά να διατηρήσουν επαφές, έστω και χαλαρής μορφής. Δηλώνει επίσης ότι οι χώρες αυτές δεν θα λάβουν μέτρα αρνητικά κατά των μεταναστών και δεν θα θεωρήσουν ότι η μακροχρόνια απουσία τους είναι λόγος για την στέρηση των δικαιωμάτων του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

Όσον αφορά την συμμετοχή των μεταναστών στα κοινά της περιφέρειας (τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα) στην οποία ζουν και εργάζονται, το άρθρο 42 της Συνθήκης δίνει στις χώρες υποδοχής την διακριτική ευχέρεια να αποφασίσουν εάν και σε ποιο βαθμό θα εμπλακούν. Αυτό όμως διαφέρει από την παραχώρηση πολιτικών δικαιωμάτων προς τους μετανάστες και το οποίο προφανώς ενδιαφέρει πολύ περισσότερο στην συζήτηση για την ενσωμάτωση. Όπως χαρακτηριστικά προβλέπεται στο άρθρο 42:

Οι μετανάστες εργαζόμενοι είναι δυνατόν να απολαμβάνουν πολιτικών δικαιωμάτων στο κράτος στο οποίο εργάζονται εάν το εν λόγω κράτος, ασκώντας την κυριαρχία του, τους χορηγήσει τέτοια δικαιώματα (πλαγιογραφία του συγγραφέα)

Από αυτό προκύπτει ότι στα μέλη των οικογενειών των μεταναστών δεν χορηγούνται πολιτικά δικαιώματα (προφανώς διότι δεν έχουν αυτοτελές δικαίωμα διαμονής αλλά η διαμονή τους εξαρτάται από αυτή του μετανάστη εργαζόμενου), ότι η χώρα υποδοχής τα χορηγεί όποτε το επιθυμήσει αλλά και τα αφαιρεί όποτε το θελήσει χωρίς οι μετανάστες εργαζόμενοι να μπορούν να απαιτήσουν την επαναφορά δεδομένου ότι η χορήγηση αποτελεί ενάσκηση κρατικής κυριαρχίας.

Αυτό έχει συμβεί στην Ελλάδα όταν, όπως θα εξηγηθεί πιο κάτω, απονεμήθηκε στους 'αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών' το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι για πρώτη φορά στις δημοτικές εκλογές (όχι στις περιφερειακές εκλογές) του 2010 αλλά αφαιρέθηκε πριν από τις δημοτικές εκλογές το 2014.

Το άρθρο 43 της Συνθήκης προβλέπει (και αντίστοιχα το άρθρο 45 για τα μέλη των οικογενειών τους) το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση μεταξύ μεταναστών εργαζομένων και ημεδαπών εργαζομένων όσον αφορά την πρόσβαση σε κρατικές/δημόσιες παροχές και υπηρεσίες (π.χ. στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στην επαγγελματική κατάρτιση, στην στέγαση, στις κοινωνικές υπηρεσίες και στις υπηρεσίες υγείας) καθώς επίσης στην συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή των χωρών υποδοχής. Ορισμένες από αυτές

τις υπηρεσίες, όπως η εκπαίδευση και η κατάρτιση, ασφαλώς αφορούν την ενσωμάτωση των μεταναστών διότι αυξάνουν κατά πολύ τις εργασιακές ευκαιρίες και δυνατότητες και συνεπώς την άνοδο του βιοτικού τους επιπέδου. Για τον δε ρόλο του σχολείου στην ενσωμάτωση των παιδιών των μεταναστών έγινε αναφορά πιο πάνω.¹³ Δικαίωμα όμως στην ίση μεταχείριση δεν σημαίνει και αυτόματη πρόσβαση στους τομείς αυτούς. Ενώ οι ημεδαποί έχουν αυτόματη πρόσβαση (αυτό απορρέει από τον δεσμό της υπηκοότητας), οι μετανάστες θα πρέπει να πληρούν προηγουμένως συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όρους προκειμένου να έχουν πρόσβαση. Αυτές οι προϋποθέσεις μπορεί να είναι αυτονόητες για τους ημεδαπούς (π.χ. η γνώση της επίσημης γλώσσας της χώρας υποδοχής, η προηγούμενη ολοκλήρωση συγκεκριμένου αριθμού ετών φοιτήσεως, κ.λπ.) αλλά όχι για τους μετανάστες.

Οι σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας θα πρέπει να θεωρηθούν ευνοϊκές για τους μετανάστες. Ειδικότερα το άρθρο 21 παρ. 7 του Νόμου 4251/2014 προβλέπει ότι οι ανήλικες πολίτες τρίτων χωρών υπάγονται στην υποχρεωτική σχολική φοίτηση, όπως και οι ημεδαποί, έχουν δε σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, χωρίς περιορισμούς, πρόσβαση στις δραστηριότητες της σχολικής ή εκπαιδευτικής κοινότητας. Η εγγραφή τους στα σχολεία όλων των βαθμίδων γίνεται με τα προβλεπόμενα για τους ημεδαπούς δικαιολογητικά, ενώ εγγραφή με ελλιπή δικαιολογητικά είναι δυνατή όταν τους έχει δοθεί καθεστώς διεθνούς προστασίας και τελούν υπό την προστασία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών, όταν προέρχονται από περιοχές στις οποίες επικρατεί έκρυθμη κατάσταση ή όταν διαμένουν στην Ελλάδα παρά το γεγονός ότι δεν έχει ρυθμισθεί η νόμιμη διαμονή τους (άρθρο 21 παρ. 8).

Μια άλλη διάσταση της ελληνικής νομοθεσίας που αναμφισβήτητα βοηθά στην ενσωμάτωση είναι η δυνατότητα για αναγνώριση των τίτλων σπουδών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσεως που αποκτήθηκαν στις χώρες προελεύσεως. Συνεπώς οι μετανάστες οι οποίοι ενδιαφέρονται να

¹³ Σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 2-4 της Συνθήκης, οι χώρες υποδοχής και οι χώρες προελεύσεως οφείλουν να συνεργάζονται ώστε τα παιδιά των μεταναστών και να ενσωματώνονται στο σχολικό σύστημα των πρώτων αλλά και να διδάσκονται την μητρική τους γλώσσα (που διαφέρει από το να διδάσκονται στην μητρική τους γλώσσα). Η συνεργασία αυτή θα γίνεται προφανώς μέσω διμερών συμφωνιών.

συνεχίσουν την φοίτησή τους ή να ολοκληρώσουν τις εγκύκλιες σπουδές τους, όχι μόνο έχουν την δυνατότητα αλλά θα συνυπολογιστούν τα πιστοποιητικά που τους έχουν χορηγηθεί από τις χώρες προελεύσεως. Δεδομένου ότι η μόρφωση είναι ένα από τα ζητήματα που συνήθως διαφοροποιούν ημεδαπούς και αλλοδαπούς, η ελληνική νομοθεσία προσπαθεί να καλύψει τα κενά. Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 10 του Νόμου 4251/2014, οι πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, έχουν κατ' αρχάς πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως οι ημεδαποί. Τέλος στο ίδιο άρθρο προβλέπεται, στο πλαίσιο των ενισχυτικών δράσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η δυνατότητα της προαιρετικής διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας και του πολιτισμού των χωρών προελεύσεως στα σχολεία, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ικανός αριθμός ενδιαφερομένων μαθητών.

Η λεγόμενη οικογενειακή επανένωση, δηλαδή η μεταφορά των μελών της (υπό στενή έννοια) οικογένειας του μετανάστη από τη χώρα προελεύσεως στην χώρα υποδοχής, είναι γνωστό ότι συμβάλλει στην ενσωμάτωσή τους. Σύμφωνα με το άρθρο 44 της Συνθήκης, αποτελεί υποχρέωση όλων των συμβαλλομένων κρατών να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία της ενότητας των οικογενειών των μεταναστών εργαζομένων. Αυτό δικαιολογείται από το ότι η οικογένεια αποτελεί την φυσική και πρωτεύουσα οργανωτική μονάδα της κοινωνίας και δικαιούται προστασίας από το κράτος. Ειδικότερα οι χώρες υποδοχής οφείλουν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να διευκολυνθεί η επανένωση των μεταναστών με τους/τις συζύγους, με άλλα άτομα με τα οποία διατηρούν σχέσεις οι οποίες σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία εξομοιώνονται με τον γάμο¹⁴ καθώς επίσης με τα ανύπαντρα ή/και ανήλικα παιδιά τους. Από το άρθρο 44 προκύπτει ότι την μετακίνηση της οικογένειας του μετανάστη εργαζόμενου δεν μπορεί να εμποδίσει η χώρα προελεύσεως και δεν μπορεί να αρνηθεί η χώρα υποδοχής. Φυσικά η μετακίνηση δεν γίνεται χωρίς την

¹⁴ Πρόκειται για πρωτοποριακή διάταξη της Συνθήκης δεδομένου ότι σε πολλές χώρες (όπως και η Ελλάδα) η αναγνώριση οικογενειακών θεσμών νομικά ισάξιων με τον γάμο (π.χ. το σύμφωνο συμβιώσεως) έγινε μόλις τον 21^ο αιώνα.

επιβολή όρων και προϋποθέσεων αλλά δεν θα πρέπει να οδηγούν στην ακύρωση της επανένωσης. Τέλος θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι εδώ αναφερόμαστε στην μετακίνηση και όχι στην μετανάστευση των μελών της οικογένειας διότι αυτά δεν έχουν αυτοτελές δικαίωμα να μεταναστεύσουν αλλά η δυνατότητα αυτή τους προσφέρεται ως αποτέλεσμα των δικαιωμάτων που απολαμβάνει ο μετανάστης εργαζόμενος. Από την άλλη πλευρά, εάν ο μετανάστης τα απωλέσει και θα πρέπει να αποχωρήσει από την χώρα υποδοχής αυτό θα συμπαρασύρει και όλα τα μέλη της οικογένειάς του εφόσον δεν έχουν ήδη αποκτήσει αυτοτελώς την ιδιότητα του μετανάστη.

Η οικογενειακή επανένωση προβλέπεται στην ελληνική μεταναστευτική νομοθεσία. Επειδή όμως η οικογενειακή επανένωση αποτελεί και αντικείμενο της Κοινής Μεταναστευτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει υιοθετηθεί νομοθετικό καθεστώς δεσμευτικό για όλα τα κράτη μέλη, η ευελιξία του Έλληνα νομοθέτη είναι περιορισμένη (ο Κοινοτικός νομοθέτης έχει οριοθετήσει τους βασικούς άξονες και το περιεχόμενο των ρυθμίσεων).¹⁵ Συνοπτικά, το άρθρο 70 του Νόμου 4251/2014 ορίζει τις ακόλουθες προϋποθέσεις προκειμένου να ασκηθεί το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση: ο αλλοδαπός, ο οποίος υποβάλλει την σχετική αίτηση και καθίσταται ο 'συντηρών', πρέπει να κατοικεί νόμιμα στην Ελλάδα για διάστημα δύο τουλάχιστον ετών ενώ τα μέλη της οικογένειάς του να ζουν εκτός της ελληνικής επικράτειας, οφείλει να αποδείξει την οικογενειακή σχέση καθώς επίσης ότι διαθέτει: (α) κατάλυμα ικανό να καλύψει τις ανάγκες του ιδίου και των μελών της οικογένειάς του, (β) προσωπικό εισόδημα σταθερό, τακτικό και επαρκές που δεν προέρχεται από προσφυγή στο σύστημα κοινωνικής αρωγής της Ελλάδος, και (γ) πλήρη ασφάλιση ασθένειας για όλους τους κινδύνους που ασφαρίζονται οι εργαζόμενοι ημεδαποί. Στο ερώτημα ποια δικαιώματα έχουν τα μέλη της οικογένειας του μετανάστη, το άρθρο 75 αναφέρει την πρόσβαση, μεταξύ άλλων, στην εκπαίδευση, στην εξαρτημένη εργασία ή την παροχή υπηρεσιών, και στον επαγγελματικό προσανατολισμό και την κατάρτιση/ επανακατάρτιση.

¹⁵ Βλ. Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης, ΕΕ L 251 της 3.10.2003.

Όσο σημαντική είναι η οικογενειακή επανένωση για την κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών αντίστοιχα σημαντικά είναι τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 47 και 48 της Συνθήκης για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων από τους μετανάστες και για την οικονομική τους ενσωμάτωση στις χώρες υποδοχής. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται το δικαίωμα να μεταφέρουν τα εισοδήματα και τις οικονομίες τους από την χώρα υποδοχής στην χώρα προελεύσεως ή σε οποιοδήποτε τρίτο κράτος, το δικαίωμα να μην φορολογούνται επαχθέστερα από ότι οι ημεδαποί εργαζόμενοι και, τέλος, προτείνεται η υιοθέτηση συμφωνιών μεταξύ χωρών προελεύσεως και υποδοχής αποφυγής σχετικά με την αποφυγή της διπλής φορολόγησεως των εισοδημάτων και των καταθέσεων των μεταναστών εργαζομένων.

Αυτά τα δικαιώματα ενδιαφέρουν άμεσα τις χώρες προελεύσεως διότι η μεταφορά εισοδημάτων ή οικονομιών από τους μετανάστες υπηκόους μετατρέπεται σε εισαγωγή μεταναστευτικού συναλλάγματος, που αποτελούσε και εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για πολλά κράτη ενώ μειώνει τα ελλείματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τους. Από την άλλη πλευρά οι εξαγωγές των κεφαλαίων αυτών θα πρέπει να συνυπολογιστούν στο παθητικό του μεταναστευτικού ισοζυγίου των χωρών υποδοχής: στο ενεργητικό εγγράφονται οι φόροι και οι λοιπές εισφορές των μεταναστών στα δημόσια οικονομικά και στο παθητικό το κόστος των δημοσίων παροχών και υπηρεσιών που λαμβάνουν. Από την διαφορά μεταξύ του ενεργητικού και του παθητικού στο 'μεταναστευτικό ισοζύγιο' (δεν υπολογίζονται οι εξαγωγές κεφαλαίων προς τις χώρες προελεύσεως) προκύπτουν οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της μεταναστεύσεως. Με βάση τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, το Migratory Observatory στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης υπολόγισε τις δημοσιονομικές επιπτώσεις ως θετικό ή αρνητικό μερίδιο επί του ΑΕΠ. Στην πρώτη περίπτωση εμφανίζεται το Λουξεμβούργο και η Ελβετία με +2%, η Ελλάδα με +1%, και ακολουθούν άλλες χώρες. Στην δεύτερη περίπτωση εμφανίζεται η Γερμανία με -1,1%, η Γαλλία με -0,5%, η Πολωνία με -0,3 και ακολουθούν άλλες χώρες (Vargas-Silva 2015).

Μια πρώτη παρατήρηση από την παραπάνω κατάταξη των κρατών είναι ότι η μεγαλύτερη ενσωμάτωση των μεταναστών συνεπάγεται αρνητικές δημοσιονομικές επιπτώσεις. Για παράδειγμα, στην Γερμανία και στην Γαλλία όπου η ενσωμάτωση των αλλοδαπών είναι μεγάλη (π.χ. ο σημερινός Πρωθυπουργός της Γαλλίας Manuel Carlos Valls Galfetti, αρχικά Ισπανός υπήκοος από τον πατέρα του και Ελβετός υπήκοος από την μητέρα του, απέκτησε την Γαλλική υπηκοότητα στην ηλικία των 20 ετών με την διαδικασία της πολιτικογραφήσεως έχοντας ζήσει στην Γαλλία από την νεαρή του ηλικία) το κόστος των δημοσίων παροχών και υπηρεσιών που χορηγούνται στους αλλοδαπούς υπερβαίνει το όφελος από τους (άμεσους και έμμεσους) φόρους, τις ασφαλιστικές εισφορές, κ.λπ. που καταβάλλουν οι μετανάστες. Αυτό το συμπέρασμα μπορεί να μην ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις (π.χ. από την μια πλευρά το παράδειγμα του Λουξεμβούργου με την σημαντική ενσωμάτωση αλλοδαπών¹⁶ και από την άλλη πλευρά το παράδειγμα της Πολωνίας¹⁷) αλλά κανείς θα ανέμενε ότι οι θετικές ή οι αρνητικές δημοσιονομικές επιπτώσεις θα επηρέαζαν την πολιτική των κρατών όσον αφορά την συμμετοχή και ενσωμάτωση των μεταναστών στην κοινωνικοοικονομική ζωή. Ταυτόχρονα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως επιχειρήματα, αντίστοιχα, εκείνων που τάσσονται υπέρ των μεγαλύτερων μεταναστευτικών ροών και εκείνων που υποστηρίζουν την δραστική μείωσή τους.

Για να επανέλθουμε στο ζήτημα των εξαγωγών κεφαλαίων από τους μετανάστες, σε κράτη που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα τα εξερχόμενα μεταναστευτικά εμβάσματα είναι δυνατόν να επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο την οικονομική τους κατάσταση. Παίρνοντας το παράδειγμα της Ελλάδος, χώρα 'εξαγωγής' μεταναστών αλλά και 'εισαγωγής' μεταναστών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η εξέλιξή τους την τελευταία 18ετία έχει ως εξής (αναφέρεται ανά έτος μόνο ο μήνας με τα μεγαλύτερα εμβάσματα μεταναστών ('εισπράξεις') προς την Ελλάδα):

¹⁶ Βλ. Migrant Integration Policy Index 2015 – Luxembourg σε: <http://www.mipex.eu/luxembourg>

¹⁷ Βλ. 'Poles don't want immigrants. They don't understand them, don't like them', *The Guardian*, 2 July 2015, σε: <http://www.theguardian.com/world/2015/jul/02/poles-dont-want-immigrants-they-dont-understand-them-dont-like-them>

ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ σε εκατομμύρια Ευρώ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ σε εκατομμύρια Ευρώ
12/1998	268,5	24,5
9/1999	168,1	38,7
6/2000	196,9	22,9
7/2001	170,1	37,8
9/2002	143,6	14,5
7/2003	116,6	14,1
7/2004	86,8	13,9
8/2005	80,9	102,6
12/2006	122,2	47,3
10/2007	149,8	62,2
8/2008	161,9	72,8
6/2009	131,7	74,4
3/2010	97,7	72,0
3/2011	71,0	84,3
6/2012	32,9	62,4
6/2013	50,6	33,8
7/2014	31,3	57,3
4/2015	33,6	53,3
2/2016 (τελευταία στοιχεία)	11,1	25,2

Από τα παραπάνω προκύπτει η δραματική μείωση του μεταναστευτικού συναλλάγματος προς την Ελλάδα αλλά και η τεράστια αύξηση των εμβασμάτων από την Ελλάδα την τελευταία δεκαετία με αποτέλεσμα, ενώ τον Δεκέμβριο 1998 η μεταξύ τους σχέση να είναι θετική (11 προς 1,) σήμερα να είναι εντελώς αρνητική (2,7 προς 1).

Προχωρώντας στο άρθρο 52 της Συνθήκης, κατοχυρώνεται το δικαίωμα των μεταναστών εργαζομένων να επιλέγουν ελεύθερα την αμειβόμενη εργασία τους, δηλαδή απασχόληση σύμφωνη με τις ικανότητες, τις γνώσεις, και τις δεξιότητές τους και όχι η ανάληψη οποιαδήποτε εργασίας προκειμένου να

εξασφαλισθεί η άδεια διαμονής. Το ίδιο άρθρο αναφέρει και τους περιορισμούς. Πρώτον, μη πρόσβαση σε ορισμένες κατηγορίες εργασίας για την διασφάλιση κρατικών συμφερόντων και εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία.¹⁸ Στην Ελλάδα η σχετική ρύθμιση γίνεται στο άρθρο 4 παρ. 4 του Συντάγματος: «Μόνο Έλληνες πολίτες είναι δεκτοί σε όλες τις δημόσιες λειτουργίες, εκτός από τις εξαιρέσεις που εισάγονται με ειδικούς νόμους». Δεύτερον, η ελεύθερη επιλογή προϋποθέτει τουλάχιστον διετή νόμιμη παραμονή στη χώρα υποδοχής. Τρίτον, η ελεύθερη επιλογή μπορεί να περιοριστεί εάν η πολιτική της χώρας υποδοχής είναι να δίνει προβάδισμα στους υπηκόους ή/και σε άλλα άτομα βάσει διμερών συμφωνιών που έχει υπογράψει. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να βρεθούν μετανάστες πολλών ταχυτήτων.

Επιπρόσθετα στο άρθρο 52 προβλέπεται οι χώρες υποδοχής να επιτρέψουν στους μετανάστες που προσφέρουν μισθωτή εργασία να εργάζονται για λογαριασμό τους. Στην προοπτική για ενσωμάτωση στην οικονομική ζωή των χωρών υποδοχής η μετάβαση από την μισθωτή εργασία στην παροχή ιδίων υπηρεσιών αποτελεί εξαιρετικής σημασίας βήμα. Στο νέο καθεστώς ο μετανάστης μετατρέπεται πλέον σε εργοδότη και σε επιχειρηματία με πλήρη συμμετοχή στην οικονομική ζωή της χώρας.

Επανερχόμενοι στην υλοποίηση της θεμελιώδους αρχής περί μη διακρίσεων μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών το άρθρο 54 αναφέρεται στο δικαίωμα των μεταναστών εργαζομένων στην ίση μεταχείριση με τους ημεδαπούς εργαζομένους όσον αφορά την προστασία από τις απολύσεις, τα επιδόματα ανεργίας και τις άλλες παροχές που η χώρα υποδοχής χορηγεί στους ανέργους (πχ. προγράμματα για την καταπολέμηση της ανεργίας). Επιπρόσθετα οι μετανάστες που θεωρούν ότι οι όροι της συμβάσεως εργασίας έχουν παραβιαστεί από τον εργοδότη, δικαιούνται να προσφύγουν στις αρμόδιες αρχές της χώρας υποδοχής, όπως ακριβώς και οι ημεδαποί. Συνδέοντας τα προβλεπόμενα στο άρθρο 54 με τα αμέσως προηγούμενα, καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι δεν ενδιαφέρει εάν ο εργοδότης που παραβίασε τους

¹⁸ Προβλ. Σύσταση της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (2004)2 περί της πρόσβασης των μη υπηκόων στην απασχόληση στον δημόσιο τομέα.

εργασιακούς όρους είναι ημεδαπός ή αλλοδαπός: και οι δύο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο. Εάν και δεν αναφέρεται ρητά στη Συνθήκη, ο μετανάστης θα δικαιούται ίσης μεταχειρίσεως με τον ημεδαπό όσον αφορά την εξέταση της προσφυγής του και, σε περίπτωση που ο εργοδότης κριθεί ότι παρανόμησε, όσον αφορά τα μέτρα που θα ληφθούν υπέρ του (αποζημίωση, επαναπρόσληψη, κ.λπ.).

Στην Ελλάδα το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος κατοχυρώνει το δικαίωμα του «καθενός» στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια. Ο όρος 'καθένας' έχει εξαιρετικά ευρύ περιεχόμενο καλύπτοντας όλους τους αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην επικράτεια και σε ορισμένες περιπτώσεις μετανάστες που διαμένουν 'η/και εργάζονται παράνομα στην Ελλάδα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι μετανάστες μπορούν να αναμένουν ότι οι χώρες υποδοχής που συμμετέχουν στην Συνθήκη θα θεσπίσουν στην εσωτερική τους έννομη τάξη μηχανισμό προστασίας των μεταναστών σε περίπτωση που έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που αναγνωρίζονται από την Συνθήκη. Αυτό προβλέπεται στο άρθρο 83 το οποίο δεν ενδιαφέρεται για το εάν ο μηχανισμός θα είναι δικαστικός, διοικητικός, νομοθετικός ή οποιασδήποτε άλλης μορφής που όμως προβλέπει νομικά μέτρα προστασίας των μεταναστών τα οποία οι αρμόδιες κρατικές αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να τα εκτελούν. Ένα ζήτημα που δεν αποσαφηνίζεται είναι κατά πόσον στον μηχανισμό αυτό θα μπορούσαν να καταφύγουν και μη νόμιμοι μετανάστες. Η απάντηση σε τέτοιου είδους ερωτήματα δεν είναι ποτέ εύκολη και εξαρτάται από τις επιλογές και τις πολιτικές του κάθε κράτους. Τα ελληνικά δικαστήρια που εκδικάζουν εργατικές διαφορές δεν θα αρνηθούν να εξετάσουν τις καταγγελίες ενός μετανάστη εργαζόμενου επειδή βρίσκεται σε παράνομη κατάσταση. Φυσικά οι περιπτώσεις παράνομοι μετανάστες να καταφύγουν στα δικαστήρια είναι πολύ μικρές λόγω του φόβου ότι θα συλληφθούν και να απελαθούν (και μαζί τους τυχόν μέλη της οικογένειάς τους). Αυτό όμως που πρέπει να καταστεί σαφές είναι ότι τα δικαστήρια δεν θα αρνηθούν να προχωρήσουν στην εξέταση της υποθέσεως επειδή ο παραπονούμενος είναι παράνομος αλλοδαπός. Το εάν ο εργοδότης παραβίασε

ή όχι τον νόμο δεν εξαρτάται από την νομική κατάσταση του εργαζομένου, η παραβίαση είναι μια πραγματική κατάσταση που ισχύει έναντι πάντων. Το μέλημα των δικαστηρίων είναι η απονομή δικαιοσύνης: ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο, και στην πρώτη περίπτωση πως θα αποκατασταθεί η ζημία που έπαθε.

B. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Συμμετοχή των Αλλοδαπών στη Δημόσια Ζωή σε Τοπικό Επίπεδο

Από την δεκαετία του 1970, τα δύο κύρια όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Επιτροπή των Υπουργών (εκπροσωπεί τις εθνικές κυβερνήσεις) και η Κοινοβουλευτική Συνέλευση (εκπροσωπεί τα εθνικά κοινοβούλια), είχαν θέσει τις παραμέτρους για την συμμετοχή των μη υπηκόων στον δημόσιο βίο των χωρών υποδοχής (Itzigsohn 2000) και είχαν προτείνει στα κράτη μέλη του Οργανισμού να αναλάβουν σχετική δράση.¹⁹ Δέκα χρόνια ξεκίνησε η κατάρτιση διεθνούς συνθήκης σχετικά με την συμμετοχή των αλλοδαπών στα κοινά των χωρών υποδοχής και την παραχώρηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Μετά από έξι έτη διαπραγματεύσεων, τον Φεβρουάριο του 1992 υπογράφεται η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Συμμετοχή των Αλλοδαπών στη Δημόσια Ζωή σε Τοπικό Επίπεδο (του λοιπού 'η Σύμβαση') σε μια εποχή προκλήσεων για την Ευρώπη λόγω της καταρρεύσεως του υπαρκτού σοσιαλισμού, του διαμελισμού ομοσπονδιακών κρατών (Γιουγκοσλαβία, Τσεχοσλοβακία και ΕΣΣΔ) και την δημιουργία νέων κρατών, τα οποία πολύ σύντομα άρχισαν να προσχωρούν στον Οργανισμό (σήμερα συμμετέχουν 47 κράτη μέλη). Παράλληλα γινόταν σαφές ότι η διαδικασία της μεταναστεύσεως είχε αλλάξει ριζικά και οι μετανάστες δεν επιθυμούσαν την επιστροφή στις χώρες προελεύσεως αλλά προτιμούσαν την μόνιμη παραμονή στις χώρες υποδοχής, γεγονός που έθετε επί τάπητος την

¹⁹ Κοινοβουλευτική Συνέλευση: Σύσταση 799(1977) της 25ης Ιανουαρίου 1977 σχετικά με τα πολιτικά δικαιώματα και τη θέση των αλλοδαπών, Σύσταση 841(1978) της 30ης Σεπτεμβρίου 1978 σχετικά με τους μετανάστες δεύτερης γενιάς και Σύσταση 903(1980) της 30ης Σεπτεμβρίου 1980 σχετικά με το δικαίωμα των αλλοδαπών να ψηφίζουν και να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στις εκλογές των τοπικών αρχών, Επιτροπή των Υπουργών: Σύσταση R (81)18 της 6ης Νοεμβρίου 1981 σχετικά με τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν σε τοπικό επίπεδο ώστε να διευρυνθεί η συμμετοχή στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων.

ενσωμάτωσή τους και στην πολιτική ζωή (Castles 1984, Rist 1978, Ulusoy 2013).

Παρά το ότι η Σύμβαση αφορά μόνο την συμμετοχή των αλλοδαπών στους δήμους και τις περιφέρειες απέτυχε να προσελκύσει το ενδιαφέρον των χωρών υποδοχής που συμμετέχουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ενώ πολλά από τα κράτη που την έχουν κυρώσει²⁰ αναγνωρίζουν πολιτικά και αστικά δικαιώματα στους αλλοδαπούς (Council of Europe 2000). Η Σύμβαση, η οποία αποτελείται από τρία Κεφάλαια, αφήνει πολύ μεγάλα ευχέρειας στα κράτη να αποφασίσουν, εκτός από το Κεφάλαιο Α που είναι υποχρεωτικό, εάν θα υλοποιήσουν τις διατάξεις του ενός ή των άλλων δύο Κεφαλαίων. Για παράδειγμα, η Αλβανία έχει δηλώσει ότι προτίθεται να μην εφαρμόσει το Κεφάλαιο Γ, η Τσεχία και τα δύο Κεφάλαια, ενώ η Ιταλία το Κεφάλαιο Γ.

Το Κεφάλαιο Α εξασφαλίζει ότι οι νόμιμοι αλλοδαποί θα απολαμβάνουν της ελευθερίας της εκφράσεως, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι όπως οι υπήκοοι των εν λόγω κρατών.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συμβάσεως, η άσκησή τους επιτρέπει στους αλλοδαπούς τα ακόλουθα. Πρώτον, να έχουν τις δικές τους απόψεις, να λαμβάνουν και να μεταδίδουν πληροφορίες και ιδέες χωρίς την ανάμειξη των κρατικών αρχών και, κατά συνέπεια, να ιδρύουν και λειτουργούν ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, δικτυακούς τόπους, κ.λπ.²¹ Δεύτερον, να συνέρχονται ειρηνικά και να συστήνουν ή/και να συμμετέχουν σε κάθε είδους ενώσεις, σωματεία και συνδικάτα για την καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων τους, την παροχή αμοιβαίας βοήθειας και την διατήρηση της πολιτιστικής τους ταυτότητας.

Το άρθρο 4 της Συμβάσεως συγκεκριμενοποιεί την συμμετοχή της αλλοδαπών στις τοπικές υποθέσεις υποχρεώνοντας τα συμβαλλόμενα μέρη να

²⁰ Αλβανία το 2005, Τσεχία (2015), Σουηδία (1997), Νορβηγία (1997), Δανία (2000), Ισλανδία (2004), Φινλανδία (2001), Ιταλία (1997) και Ολλανδία (1997).

²¹ Αυτό προκύπτει και από αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, π.χ. Υπόθεση *Groppora Radio κατά Ελβετίας*, Απόφαση της 28^{ης} Μαρτίου 1990 και Υπόθεση *Informationsverein κατά Αυστρίας*, Απόφαση της 24^{ης} Νοεμβρίου 1993.

καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες για την εμπλοκή τους σε έρευνες, διαβουλεύσεις και ζητήματα προγραμματισμού. Από νομικής απόψεως το 'εύλογες προσπάθειες' είναι εξαιρετικά ασαφές δίνοντας στα κράτη πολύ μεγάλη διακριτική ευχέρεια, η οποία τελικά μπορεί να οδηγήσει σε επιφανειακή μόνο συμμετοχή των αλλοδαπών.

Παρά τον τίτλο του Κεφαλαίου Β της Συμβάσεως ('Συμβουλευτικά όργανα εκπροσωπήσεως των αλλοδαπών κατοίκων σε τοπικό επίπεδο'), αυτό δεν αφορά την ίδρυση συμβουλευτικών σωμάτων από τους ίδιους τους αλλοδαπούς παρά μόνο υποχρεώνει τα συμβαλλόμενα μέρη να εγγυηθούν ότι δεν θα υπάρξουν νομικά ή άλλα εμπόδια που θα εμποδίσουν τις 'τοπικές αρχές', στην περιφέρεια των οποίων διαμένει σημαντικός αριθμός αλλοδαπών, να θεσπίσουν συμβουλευτικά όργανα (Council of Europe 2003). Αυτά θα έχουν τους ακόλουθους σκοπούς. Πρώτον, την δημιουργία δεσμών μεταξύ των τοπικών αρχών και των αλλοδαπών. Δεύτερον, την ύπαρξη φόρουμ στα οποία θα συζητούνται οι ανησυχίες των αλλοδαπών επί θεμάτων που τους απασχολούν και σχετίζονται φυσικά με την δημόσια ζωή της περιοχής όπου διαμένουν (π.χ. δραστηριότητες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης). Τρίτον, η ένταξη των αλλοδαπών στην ζωή της τοπικής κοινωνίας. Επιπρόσθετα, η Σύμβαση ζητά από τα συμβαλλόμενα μέρη να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν την δημιουργία, μέσω των τοπικών αρχών, οργάνων και θεσμών που θα αναλάβουν την εκπροσώπηση των αλλοδαπών. Οι αλλοδαποί θα πρέπει να μπορούν να εκλέξουν οι ίδιοι τους αντιπροσώπους τους, να εξασφαλιστεί δηλαδή η αυτονομία στην δράση τους.

Το Κεφάλαιο Γ της Συμβάσεως αφορά τα εκλογικά δικαιώματα των αλλοδαπών κατά τη διάρκεια των εκλογών για την ανάδειξη των τοπικών αρχόντων. Ειδικότερα, υποχρεώνει όσα συμβαλλόμενα κράτη που το έχουν αποδεχθεί να χορηγούν σε όλους τους αλλοδαπούς το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις τοπικές εκλογές. Εάν και η εφαρμογή των διατάξεων αυτών συμβάλλει αποφασιστικά στην ενσωμάτωση των αλλοδαπών και τους παρέχει το αίσθημα ότι αποτελούν κομμάτι του κοινωνικού ιστού το οποίο και επηρεάζουν, από την άλλη πλευρά μπορεί να αποθαρρύνει τα κράτη να προσχωρήσουν στην Σύμβαση εάν σε τοπικό επίπεδο στην επικράτειά τους

υπάρχει πολύ μεγάλη συγκέντρωση αλλοδαπών που μπορούν να διαμορφώνουν το αποτέλεσμα των τοπικών εκλογών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα προβλεπόμενα από την Σύμβαση δικαιώματα δεν ισχύει ο όρος της αμοιβαιότητας, με άλλα λόγια το συμβαλλόμενο μέρος Α δεν μπορεί να εξαρτήσει την χορήγησή τους στους αλλοδαπούς - υπηκόους του κράτους Β από το κατά πόσον το κράτος Β θα παραχωρήσει αντίστοιχα δικαιώματα στους υπηκόους του κράτους Α. Συνεπώς η χορήγηση και η άσκηση των εκλογικών δικαιωμάτων είναι γενική και αόριστη, αποδεδειγμένη από την αρχή της αμοιβαιότητας και αφορά όλους τους αλλοδαπούς ανεξαιρέτως τους αλλοδαπούς και όχι μόνο σε εκείνους που έχουν την υπηκοότητα των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Φυσικά δεν θα μπορούσαν να μην υπάρχουν περιορισμοί στις πρωτοποριακές για την εποχή της Συμβάσεως αλλά ακόμη και σήμερα διατάξεις του Κεφαλαίου Γ. Για παράδειγμα τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να απονείμουν μόνο το δικαίωμα του εκλέγειν ή/και να τα αναστείλουν σε περιόδους πολέμου ή άλλων καταστάσεων ανάγκης και εφόσον η αναστολή δικαιολογείται πλήρως από την κρισιμότητα των καταστάσεων. Ο περιορισμός των δικαιωμάτων όχι μόνο των αλλοδαπών αλλά και των ημεδαπών σε περιπτώσεις κρίσιμων εθνικών καταστάσεων επιτρέπεται από τις διεθνείς και περιφερειακές συνθήκες προστασίας των δικαιωμάτων των ανθρώπου, περιλαμβανόμενου του Διεθνούς Συμφώνου για τα Πολιτικά και Αστικά Δικαιώματα του 1966 (άρθρο 4 παρ. 1) και της Ευρωπαϊκής Συνθήκης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου του 1950 (άρθρο 15 παρ. 1).

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, με το άρθρο 14 του Νόμου 3838/2010 'Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις' (ΦΕΚ Α' 49) δόθηκε το δικαίωμα σε πολλές κατηγορίες αλλοδαπών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα να ψηφίζουν αλλά και να είναι υποψήφιοι στις δημοτικές εκλογές. Ειδικότερα, το άρθρο 14 αναφερόταν στην απονομή του δικαιώματος του εκλέγειν σε όσους είχαν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Δεν είχαν καταδικαστεί τελεσίδικα για έγκλημα που συνεπάγεται, εάν ήταν Έλληνες πολίτες, αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, και ανήκαν,

μεταξύ άλλων στις ακόλουθες κατηγορίες: (α) μετανάστες με άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας σύμφωνα με την τότε νομοθεσία, (β) αλλοδαποί που είχαν υπαχθεί στο καθεστώς των επί μακρόν διαμενόντων σύμφωνα με την τότε νομοθεσία, (γ) μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (δ) γονείς ανηλίκων Ελλήνων πολιτών που είχαν συμπληρώσει πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη Χώρα, (ε) αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες ή αλλοδαποί σε καθεστώς προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους, στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν τα μέλη της οικογένειας τους εφόσον είχαν συμπληρώσει συνεχή πενταετή και νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα από τότε που υπέβαλλαν το σχετικό αίτημα (και όχι από τότε που αυτό εγκρίθηκε), και (στ) ανιθαγενείς κάτοχοι των αναγκαίων εγγράφων σύμφωνα με την Διεθνή Συνθήκη της Νέας Υόρκης περί του καθεστώτος των ανιθαγενών του 1964 που είχαν συμπληρώσει πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

Όσοι αλλοδαποί πληρούσαν τις παραπάνω προϋποθέσεις εγγραφόντουσαν σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους και, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Νόμου 3838/2010, εφόσον είχαν συμπληρώσει το 21ο έτος και διέθεταν επαρκή γνώση της Ελληνικής για την άσκηση των καθηκόντων τους μπορούσαν να εκλεγούν δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών διαμερισμάτων και τοπικοί σύμβουλοι. Είναι ενδιαφέρον ότι η επαρκής γνώση της Ελληνικής αποδεικνυόταν με υπεύθυνη δήλωση των ενδιαφερομένων και όχι από επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ενώ για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι ως έγκυρος τίτλος διαμονής αρκούσε η βεβαίωση καταθέσεως των δικαιολογητικών για την ανανέωση της άδειας διαμονής που είχε λήξει, χωρίς να διευκρινίζεται στον Νόμο ποιες θα ήταν οι συνέπειες εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν ανανεωνόταν η άδεια.

Αν και το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε τον Φεβρουάριο του 2011 (Απόφαση 350/2011) ότι, μεταξύ άλλων, τα παραπάνω άρθρα 14 και 17 του Νόμου 3838/2010 αντίκειντο σε διατάξεις του Συντάγματος, οι διατάξεις αυτές παρέμειναν ενεργές έως τον Μάρτιο του 2014 οπότε και καταργήθηκαν από τον Νόμο 4244/2014 (ΦΕΚ Α' 60). Ο Νόμος αυτός αποσκοπούσε στην

ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/1 σχετικά με το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν σε διαφορετικό κράτος μέλος.²² Για ακόμη μια φορά ο Έλληνας νομοθέτης αφενός στάθηκε ανίκανος να θέσει σε ισχύ τις αναγκαίες διατάξεις για να συμμορφωθεί με την νομοθεσία της ΕΕ (η Οδηγία έπρεπε να έχει ενσωματωθεί το αργότερο έως την 28^η Ιανουαρίου 2014) και αφετέρου επέφερε νομοθετικές αλλαγές σε νομοθέτημα που είχε άλλο αντικείμενο.

V. Συμπεράσματα – Οι νομοθετικές ρυθμίσεις για την ενσωμάτωση και ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα σήμερα

Από πολλές απόψεις τα δύο διεθνή συμβατικά κείμενα που εξετάστηκαν δεν είναι ικανοποιητικά. Κανείς θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι το ζήτημα της ενσωματώσεως των μεταναστών στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική και γιατί όχι στην πολιτιστική ζωή των χωρών υποδοχής δεν είναι κατάλληλο αντικείμενο για να ρυθμιστεί από μια διεθνή συνθήκη. Υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι, ειδικές συνθήκες, αποκλίσεις, κ.λπ. που καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο το εγχείρημα να καταρτιστεί, να συμφωνηθεί και να τεθεί σε ισχύ ένα τέτοιο κείμενο. Η διαπίστωση αυτής της πραγματικότητας είναι εύκολη: ενώ σε πολλά και ακανθώδη ζητήματα διεθνούς ενδιαφέροντος έχει καταστεί δυνατή η υιοθέτηση πολυμερών συνθηκών, η μετανάστευση (και γενικότερα το καθεστώς των αλλοδαπών) αποτελεί την εξαίρεση. Από την άλλη πλευρά, οι διμερείς συμφωνίες δεν αποτελούν κατάλληλη λύση διότι εάν στην επικράτεια ενός κράτους διαμένουν μετανάστες από π.χ. 100 χώρες θα πρέπει να υπογραφεί αντίστοιχος αριθμός διμερών συμφωνιών, η υλοποίηση των οποίων θα απαιτήσει πολύ μεγάλους πόρους και γραφειοκρατία. Η μόνη λύση που απομένει είναι η εθνική νομοθεσία στις χώρες υποδοχής. Αυτό όμως αποτελεί έναν αστάθμητο παράγοντα διότι το ένα κράτος μπορεί να επιθυμεί και η επιδιώκει την πολυεπίπεδη ενσωμάτωση των μεταναστών μειώνοντας ή

²² Οδηγία 2013/1/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/109/ΕΚ σχετικά με τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος – μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι, ΕΕ L 26, 26.1.2013, σελ. 27.

εξαλείφοντας τα υπάρχοντα εμπόδια αλλά ένα άλλο κράτος μπορεί όχι μόνο να μην την επιθυμεί αλλά και να αποτελεί εθνική πολιτική να την αποφύγει.

Όπως εξηγήθηκε παραπάνω, πολλές παράμετροι στην διαδικασία της μεταναστεύσεως εντάσσονται στον (σκληρό) πυρήνα της κρατικής εξουσίας. Οι μετανάστες, ιδίως εκείνοι που αφήνουν τις χώρες προελεύσεως με σκοπό την εργασία, το γνωρίζουν αυτό ή θα πρέπει να το γνωρίζουν. Σε μια ιδανική διεθνή κοινότητα στην οποία η μετανάστευση είναι μια υγιής διαδικασία και δεν υπαγορεύεται από κίνδυνο ζωής, παντελή έλλειψη θέσεων εργασίας στις χώρες προελεύσεως, κατάρρευση του κράτους δικαίου ή παρόμοιες καταστάσεις, ο υποψήφιος μετανάστης θα μπορεί να συνυπολογίσει τις προοπτικές για ενσωμάτωση στις χώρες υποδοχής στην απόφασή του να μεταναστεύσει στο ένα και όχι στο άλλο κράτος. Αυτό είναι αναμενόμενο: η χορήγηση πολιτικών δικαιωμάτων, η δυνατότητα ασκήσεως ανεξαρτήτων οικονομικών δραστηριοτήτων, η απόκτηση, διατήρηση και ελεύθερη διαχείριση περιουσίας, η οικογενειακή επανένωση, η δημόσια εκτέλεση θρησκευτικών καθηκόντων, η απόλαυση των ηθών και των εθίμων της χώρας προελεύσεως, η χορήγηση ιθαγένειας στην χώρα υποδοχής, συγκαταλέγονται στους παράγοντες που θα ληφθούν υπόψιν.

Η σημερινή μεταναστευτική νομοθεσία της Ελλάδος δεν περιλαμβάνει ένα σύνολο αυτοτελών και ουσιαστικών διατάξεων για την ενσωμάτωση των μεταναστών. Το άρθρο 128 του Νόμου 4251/2014 ορίζει ότι:

Η πολιτική της κοινωνικής ένταξης αποσκοπεί στην ομαλή προσαρμογή των πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική κοινωνία και στην αναγνώριση από πλευράς της ελληνικής κοινωνίας δυνατότητας ισότιμης συμμετοχής στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της χώρας.

Προσθέτει δε ότι κατά την διαδικασία ένταξής τους θα αποκτήσουν δικαιώματα και υποχρεώσεις, όπως και οι Έλληνες πολίτες, ενώ βασική τους υποχρέωση (όπως άλλωστε και των Ελλήνων πολιτών) είναι ο σεβασμός της εννόμου τάξεως και των θεμελιωδών αξιών της κοινωνίας. Σύμφωνα με το άρθρο 128, οι πολιτικές και οι δράσεις για την ενσωμάτωση εφαρμόζονται σε όλους τους νομίμως διαμένοντες αλλοδαπούς και στα μέλη των οικογενειών

τους στο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την οικογενειακή επανένωση, ενώ μπορούν να συνδυάζονται με δράσεις εξωτερικής πολιτικής αναπτυξιακού χαρακτήρα ως προς τις χώρες προελεύσεως ώστε να δημιουργούνται ευνοϊκές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες για την επιστροφή των μεταναστών. Προκύπτει λοιπόν ότι οι δράσεις εξωτερικής πολιτικής δεν αφορούν την δημιουργία καταλλήλων συνθηκών στις χώρες προελεύσεως για τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών προς την Ελλάδα.

Το άρθρο 129 του Νόμου 4251/2014 αναφέρει ότι για την ομαλή ένταξη το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία και φορείς θα εφαρμόσει Στρατηγική η οποία θα περιλαμβάνει ένα 'Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης'. Έως σήμερα αυτό δεν έχει γίνει και θεωρητικά ισχύει ακόμη η προαναφερθείσα Εθνική Στρατηγική για την ένταξη του Απριλίου 2013. Δεδομένου ότι το κείμενο αυτό έχει βασιστεί στο προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς (Νόμος 3386/2005), παρά το γεγονός ότι ενσωματώνει τις σχετικές αρχές που υιοθετήθηκαν τον Νοέμβριο του 2011 από τα κράτη μέλη της ΕΕ και επιβεβαιώθηκαν το Ιούνιο του 2014 (Common Basic Principles for Immigrant Integration Policy in the EU)²³, θα πρέπει να θεωρηθεί ξεπερασμένο.

Σύμφωνα με τον Νόμο 4251/2014, η Στρατηγική θα πρέπει να στηρίζεται στην απουσία διακρίσεων κατά των πολιτών τρίτων χωρών, στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους και στην προστασία της λεγόμενης 'πολιτισμικής ετερότητας', ενώ το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης θα διαρθρώνεται σε τομεακά προγράμματα. Ενδεικτικά αυτά θα περιλαμβάνουν την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού, την ενημέρωση των αλλοδαπών για θέματα υγείας, κοινωνικής ασφαλίσεως και εργασιακών σχέσεων, την ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για την ξеноφοβία, την εμπορία ανθρώπων και την παράνομη διακίνηση μεταναστών, την εκπαίδευση των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα σε θέματα που αφορούν την μετανάστευση, την διαπολιτισμική μεσολάβηση (όρος του οποίου το περιεχόμενο δεν διευκρινίζεται στον Νόμο) και την συμμετοχή των

²³

Κείμενο

σε:

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/jha/82745.pdf

μεταναστών σε συλλογικές δράσεις στα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών, τα οποία προβλέφθηκαν με το άρθρο 78 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) να λειτουργούν σε επίπεδο δήμων ως συμβουλευτικό όργανό τους για την ενίσχυση της ενσωματώσεως σε τοπικό επίπεδο.

Σύμφωνα με το Migrant Policy Integration Index 2015, η Ελλάδα βρίσκεται στην 27^η θέση μεταξύ των 38 κρατών που καλύπτονται από τον συγκεκριμένο δείκτη, ο οποίος 'βαθμολογεί' τις πολιτικές για την ενσωμάτωση των μεταναστών στα 28 κράτη της ΕΕ και σε άλλες 10 χώρες (Αυστραλία, Καναδάς, Ισλανδία, Ιαπωνία, Νότιος Κορέα, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Ελβετία, Τουρκία και ΗΠΑ). Ο δείκτης καλύπτει οκτώ θεματικές περιοχές στις οποίες οι χώρες 'βαθμολογούνται' με ανώτατο βαθμό το 100: κινητικότητα στην αγορά εργασίας (η Ελλάδα έλαβε 55), οικογενειακή επανένωση (55), εκπαίδευση (36), υγεία (27), συμμετοχή στην πολιτική ζωή (30), μόνιμη διαμονή (54), πρόσβαση στην υπηκοότητα (34), δράσεις κατά των διακρίσεων (60).²⁴ Αν και θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι τέτοιου είδους δείκτες είναι αρκετά υποκειμενικοί και ανάλογα με το ποια δεδομένα λαμβάνονται υπόψιν και ποια όχι είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε διαφορετικά συμπεράσματα, η γενική εικόνα που παρουσιάζεται για την Ελλάδα θα μπορούσε να θεωρηθεί οριακά καλή για ένα κράτος που αντιμετωπίζει συνεχή οικονομική ύφεση, αδυναμία επιβιώσεως χωρίς συνεχή πρόσβαση σε εξωτερική χρηματοδότηση, κρίση στους θεσμούς, αδυναμία χειρισμού εθνικών θεμάτων, αμφισβήτηση για την ποιότητα του κράτους δικαίου, σημαντική έλλειψη οικονομικών πόρων στις κύριες υπηρεσίες που προσφέρει το κράτος (υγεία, παιδεία, ασφάλεια), κ.λπ.

Ακόμη και εάν υπήρχαν σύγχρονα και κατάλληλα διεθνή θεσμικά κείμενα με διατάξεις για την ενσωμάτωση των μεταναστών, ακόμη και εάν η Ελλάδα τα είχε κυρώσει, η ουσιαστική και αποτελεσματική για όλους τους εμπλεκόμενους ενσωμάτωση απαιτεί και σημαντικούς οικονομικούς πόρους αλλά και την χάραξη και υλοποίηση μιας μόνιμης, ενιαίας και απολύτως τεχνοκρατικής πολιτικής. Καμία από τις δύο αυτές προϋποθέσεις δεν φαίνεται να πληρούνται σήμερα. –

²⁴ Βλ. <http://www.mipex.eu/greece>

Βιβλιογραφικές Αναφορές

Castles, S. (1984) *Here For Good*, London: Pluto Press.

Council of Europe 2000 *What Participation by Foreign Residents in Public Life at Local Level?*, Studies and Texts No. 71, Strasbourg.

Council of Europe 2003 *What Participation by Foreign Residents in Public Life at Local Level: Consultative Bodies*, Studies and Texts No. 78, Strasbourg.

European Commission (2000) *Push and Pull Factors of International Migration: A Comparative Report*, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

European Commission (2011) *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, European Agenda for the Integration of Third-Country Nationals*, Brussels, 20.7.2011, COM(2011) 455 final, διαθέσιμο σε http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/news/intro/docs/110720/1_en_act_part1_v10.pdf

European Parliament (2013) Directorate-General for External Policies of the Union, *Current Challenges in the Implementation of the UN International Convention on the Protection of the Rights of all Migrant Workers and Members of their Families*, Study, EXPO/B/DROI/2013/05, July.

Itzigsohn, J. (2000) 'Immigration and the Boundaries of Citizenship: The Institutions of Immigrants' Political Transnationalism' Vol. 34(4) *International Migration Review* pp. 1126-54.

Μαγκλιβέρας, Κ. Δ. (2008) *Μετανάστευση και Διεθνές Δίκαιο: Η Δράση του ΟΗΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης*, Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών

Magliveras, K. (2016), 'The National Dimension of Legal Bilateralism: The Case of Greece' in F. Ippolito, F. Casolari & G. Borzoni, eds. *Bilateral Relations with Mediterranean Countries in the Migration Domain*, London: Edward Elgar Publishing (υπό δημοσίευση).

Rist, R.C. (1978), *Guestworkers in Germany*, New York: Preager Publishers.

Ulusoy, Yunus (2013) 'From Guest Worker Migration to Transmigration: The German-Turkish Migratory Movements and the Special Role of Istanbul and the Ruhr' in Darja Reuschke, Monika Salzbrunn & Korinna Schönhärl, eds. *The Economies of Urban Diversity*, Houndmills: Palgrave Macmillan pp. 65-82.

Vargas-Silva, Carlos (2015), *The Fiscal Impact of Immigration in the UK*, 28 March, διαθέσιμο σε <http://www.migrationobservatory.ox.ac.uk/briefings/fiscal-impact-immigration-uk>